

UDK: 37(575.1)

Doston AKRAMOV,
Buxoro davlat universiteti o'qituvchisi
E-mail: dostonakramov7777@gmail.com

O'zMU professori, t.f.d (DSc) A.Ermetov taqrizi asosida

TEACHER TRAINING SYSTEM DURING SOVIET RULE

Annotation

The reforms in the field of education carried out by the Soviets, the recruitment and training of teachers in schools in the territory of Uzbekistan, and their consequences and results for the Uzbek people were mentioned.

Key words: Education, Course, inpros, cadre, club, conference, congress, convention, academy.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Аннотация

Были упомянуты реформы в области образования, проведенные Советами, набор и подготовка учителей в школы на территории Узбекистана, их последствия и результаты для узбекского народа.

Ключевые слова: Образование, курс, инпрос, кадры, клуб, конференция, съезд, съезд, академия.

SOVET BOSHQARUVI DAVRIDA O'QITUVCHILAR TAYYORLASH TIZIMI

Annotatsiya

Sovetlar olib borgan maorif sohasidagi islohotlari, O'zbekiston hududida maktablarda o'qituvchilarni tortish va o'qituvchilar tayyorlash hamda uning o'zbek xalqiga ko'rsatgan oqibatlari va natijalari haqida tilga olingan.

Kalit so'zlar: Maorif, Kurs, inpros, kadr, krujok, konferensiya, syezd, qurultoy, akademiya.

Kirish. Davlat taraqqiyotida va jamiyat rivojida o'qituvchilar dolzarb o'ringa ega. Ularni xizmatidagi xalq maorifini tasavvur qilib bo'lmaydi. Sovet maktablari ehtiyojlariga tobora ko'proq mablag' ajratilganligi ayniqsa O'rta Osiyoda milliy davlat chegaralanishidan keyin hamda mamlakatimizda xalq xo'jaligini taraqqiy qildirish birinchi besh yillik rejasini amalga oshirish davrlarida ayniqsa yaqqol ko'rindi. Turkiston o'lkasining oldida yangi o'qituvchi kadrlar tayyorlash vazifasi turgan edi. Inqilobdan keyin ham davom etgan eski maktablarning o'qituvchilari na o'zlarining bilimlari jihatidan va na dunyoqarashlari jihatidan zamon talabiga, qolaversa, xalq maorifi sohasidagi islohotlarga qo'ygan vazifalarni hal qilishga qodir emas edilar. Eski o'qituvchilar orasida panisломistlar, panturkistlar, millatchilar yoki ularning ta'siri ostida bo'lgan kishilar bor edi. O'qituvchi kadrlar masalasi maktab qurilishining asosiy masalasi bo'lib qoldi, chunki malakali o'qituvchilar bo'lmasa, maktab qurilishi ishlarini muvaffaqiyat bilan hal qilib bo'lmas, yangi maktab qurib bo'lmas edi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Nigora Sharopova, Oybek Komilov, Nargiza Sharipova, Ahmad Cheriyeu, O'ktamjon Abdullayev, Nargiza Ismatova kabi tadqiqotchilar so'nggi yillarda o'zlarining ilmiy ishlarini mustaqillik tarixshunosligi bilan davom ettirib, sovet mafkurasiadagi adabiyotlardan farqli ravishda xolisona, tarixiylik va xronologik tamoyillarda maorif sohasining taraqqiyotini ko'rsatib berishgan. Ahmad Cheriyeu "Mustabid sho'rolar tuzumi sharoitida O'zbekiston xalq ta'limi va o'qituvchi kadrlar tayyorlash: milliy – an'anaviy va sho'ro ta'lim tizimlari o'rtasidagi ziddiyatlar (20-30-yillar)" nomli ilmiy ishida mustabid hukumatning mafkuraviy harakatlari natijasida o'zbeklarning ma'naviy halokati tasvirlab berilgan. 1918-yil iyunda internatsionalist-o'qituvchilar Butunrossiya syezdida ishtirok etdi. Syezd Sovet davlatining siyosati va xalqning inqilobiy kurashi sohasida o'qituvchilar oldida turgan vazifalarni ko'rsatib berdi. O'qituvchilar o'zlarining

faqat o'qituvchilik ishlari doirasidagina cheklanib qolmay, balki kurashayotgan mehnatkashlar ommasi bilan birga qo'shilib, xalq maorifning asosiy armiyasi bo'lmoqlari kerak edi. Ammo Turkiston o'lkasida o'qituvchilar tayyorlash sohasida alohida qiyinchiliklar tug'ildi[1].

Tadqiqot metodologiyasi. 1919-yil savodsizlikni tugatish haqida qaror qabul qilingach, o'qituvchi kadrlarga bo'lgan ehtiyoj paydo bo'ldi. Shu bois, 1921-yil 850 ta o'qituvchilik kursi ochilgan. Yettita maorif institut tashkil etilgan va 1145 ta talaba o'qigan[2]. 1929-yil O'zbekiston bo'ylab qator okruglarda bir oylik kurslar tashkil etildi va kurslarda asosan ikki predmet alohida e'tibor berilib o'qitildi:

- Individual- guruxlab o'qitish;
- Lotin orfografiyasi.

Bu orqali mavjud an'anaviy arab tilidagi ongni yangicha universal lotin tiliga o'tish va shu zayilda yangi dunyoqarashga ega o'qituvchilarni shakllantirish hamda ko'paytirish edi. Ommaviy suratda sovet o'qituvchilari tayyorlash maqsadida juda ko'p kurslar ochildi, bu kurslarda minglab o'qituvchilar o'qib chiqdi. Kurslar yo'li bilan o'qituvchilar tayyorlash O'zbekistonda vaqti-vaqti bilan takrorlanib turdi va faqat 1944 yildagina batamom tugatildi.

1921 -1922-o'quv yilidan boshlab Buxoro shahrida birinchi dorulmuallimin (o'qituvchilar bilim yurti) ochildi. Dorulmualliminda o'qish muddati 2 yillik bo'lib, "ahzori" - sirtqi bo'lim ham mavjud edi. Dorulmuallimin tayyorlov bo'limiga qabul qilinadigan o'quvchi-talabalar yoshi 15 dan kam, 22 yoshdan katta bo'lmasligi shart qilib qo'yilgan. "Dorulmualliminning ochilishi ilm va maorif yo'lida birinchi odimdir. Buxoroning istiqboli va saodati uchun dorulmualliminning yashamog'i lozimdur. Bunga hukumat ahamiyat berib, buning yashamog'ini ta'min etish kerakdur", - deb yoziladi "Buxoro axbori" gazetasida. Dorulmualliminda tahsil olish uchun BXSrning 10 ta viloyatidan yoshlar to'plangan. 1921-1922-o'quv yilida Yangi Chorjo'y shahrida ikkinchi dorulmuallimin ham ish boshlaydi. "Yangi

Chorjo'yda sobiq amir hukumati tarafidan soling'on "Nikolay" gimnaziyasi (Rossiya podshosi Nikolay II nomi bilan atalg'on) o'quv yurti binosida o'tgan sana (1921-yil) dorulmuallimin ish boshlag'on edi. Bunga maorif nazorati tomonidan "Fayzullo Xo'ja" ismi berilib, ochilish marosimida hukumat boshliqlari qatnashdi", - deyiladi xabarlarda. "Buxoro axbori" va "Ozod Buxoro" gazetalarida umumta'lim maktablari, xotin-qizlar maktabi hamda dorulmuallimlarda imtihon olish tartibi, imtihondan o'tgan o'quvchi va talabalarni rag'batlantirish bilan bog'liq maqola va xabarlar ham talaygina. Imtihonlar respublika viloyatlarida odatda 15 iyundan keyin qabul qilingan. Xat-savod kurslarida may oyining birinchi o'n kunligida imtihon olinib, kurslarni bitirganlarga guvohnoma berilgan. Gazetalaridagi imtihonlar bilan bog'liq ma'lumotlarni tahlil qilish orqali shunday xulosaga kelish mumkinki, umumta'lim maktablarida sinfdan-sinfga o'tkazish payti hamda dorulmuallimlarda bitirish imtihonlarini topshira olmaganlar qayta o'qish uchun yuborilgan. Imtihonlarda ishtirok qilish uchun ota-onalar ham taklif qilingan. Imtihonlardan muvaffaqiyatli, yuqori baho bilan o'tgan o'quvchi va talabalar taqdirlangan. O'quv muassasalarini pedagog mutaxassislar bilan ta'minlash muammosi hamda turli kategoriyadagi o'qituvchilarning moddiy ahvoli, ularning saviyasi zamon talablariga javob berishi darajasi bilan bog'liq xabarlarni gazetalarda keltirilishi ham ahamiyatga egadir. Bir qator maqola va xabarlar o'qituvchilar moddiy sharoiti bilan bog'liq ayanchli ma'lumotlarni keltiradi. Bunday kamchiliklar, avvalo, o'qituvchilar dars berayotgan binolar talabga mutlaqo javob bermasligi, ularni tegishli ko'rgazmali qurollar, o'quv asboblari bilan ta'minlanmaganligi, maktab va maorif muassasalari ayrim sobiq amir davri amaldorlarining uylarida joylashganligi, ya'ni torligi, ikkinchidan, o'qituvchilarga to'lanadigan maoshlarning oz miqdordaligi bilan bog'liqidir[3, B. 96].

O'zbekiston SSR Xalq komissarlari Soveti va O'zbekiston KBP Markaziy komiteti 1938-yil 15-avgustgacha barcha maktab qurilish ishlari reja asosida qurilish materiallari etkazish va qurilishiga yordam berish uchun kerakli choratadbirlar amalga oshirsin, viloyat binokorlik trestlari ishlari tashkil etish va maktab qurilishini tezlashtirish uchun O'zbekiston SSR Xalq komissarlari Soveti va O'zbekiston KBP Markaziy komiteti vakillari xizmat safarlariga Toshkent viloyatiga Vladimirov, Farg'ona viloyatiga Kisanov, Samarqand viloyatiga Filimonov, Buxoro viloyatiga Petrenko, Xorazm viloyati Marsakov yuborishga qaror qabul qilindi. O'zbekiston SSR Gosplani raisi Kokulenko shu yil 2 kvartalda maktab binokorliklarini tashkil etish uchun zarur materiallari(sement, temir, mix, surup va elektr uskunalari) uzluksiz ta'minlash, Toshkent temir yo'l boshlig'i Uxtomiskiga O'zbekiston SSR Maorif Xalq komissarligining telegramiga muvofiq, 160 vagon ohak, 360 vagon pishiq g'isht kabi materiallar tashib borish taklif etildi[4].

Qishloq maktablari o'qituvchilari malakasini oshirishning asosiy shakli yoz faslidagi qisqa kurslar bo'lib qolgan edi. Ammo bu kurslar o'qituvchilar malakasini oshirishda dastlabki bosqich bo'lib, o'qituvchilarning bu kurslarda olgan bilimlarini o'zlari mustaqil suratda o'qib, chuqurlashtirishlari lozim edi. Bu kurslar o'qituvchilarga pedagoglik san'atini o'rganib olishda yordam berish bilan birga, ularni mustaqil suratda o'qib, bilim olish metodlari bilan ham tanishtirdi, yangi maktabdagi ta'lim-tarbiya jarayonlarini ongli suratda o'qib olishda ham ularga katta yordam berdi. Masalan, guruh o'qituvchilari tayyorlash uchun Libknext nomidagi maktab shaharchasi qoshidagi kursda konferensiya-seminariyalar o'tkazilgan edi. Durust, joylardan kelgan kishilarning malakasi uncha yuqori bo'lmaganligi va konferensiyalarning muddati ham qisqa bo'lganligi sababli, bunday konferensiya-seminariyalar katta natija bera olmadi.

Yana shuni ham aytib o'tish kerakki, kursning o'zida tajribali lektorlar hamda yangi sovet maktabi programmasi masalalari yuzasidan rahbarlik qila oladigan ixtisosli kadrlar yetishmas edi. Kursni tamom qilgan o'qituvchilardan faqat 1% ininggina boshlang'ich maktab hajmidan sal yuqoriroq ma'lumoti bor edi. 25%i esa eski tipdagi boshlang'ich maktablarni tamom qilgan kishilar edi, qolganlari esa uylarida o'zlaricha o'qib bilim olgan kishilar yoki ko'p deganda, o'qituvchilar tayyorlash qisqa muddatli kurslarida o'qib chiqqan kishilar edi. Bu hol ommaviy o'qituvchilarni, ayniqsa qishloq o'qituvchilarini qayta tayyorlash shaklini o'zgartirishga majbur qildi.

1918-yilning 21-aprelida Toshkentda ochilgan Turkiston xalq universiteti O'zbekistonda xalq maorifining taraqqiyotida juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. (inqilobgacha Turkistonda birorta ham oliy o'quv yurti yo'q edi.) Dastlabki vaqtlarda xalq universiteti tuzilish jihatidan juda ko'p tarmoqli edi: Uning tarkibiga 50 dan ortiq o'qartuv muassasalari, elektromontyorlar kursidan tortib to konservatoriyagacha turli xil o'qartuv muassasalari kirgan edi. 1918-yilning kuzida xalq maorifining hamma muassasalari Turkiston respublikasi Maorif Xalq Komissarligiga o'tgandan keyin, universitet tarkibida 5 ta fakultet: 1) adabiyot va falsafa, 2) ijtimoiy fanlar, 3) tabiiyot va matematika, 4) qishloq xo'jaligi hamda 5) texnika fakultetlari qoldi. Sovet hukumati universitetni o'qituvchi kadrlar bilan ta'minlashda va universitet uchun o'quv-moddiy baza yaratishda juda katta yordam ko'rsatdi. Universitetda doimiy ishlash uchun, O'rta Osiyoni yaxshi biladigan mashhur rus olimlaridan: professor V. I. Romanovskiy, P. N. Cherdansev, N. A. Dimo, N. P. Lappo-Danilevskiy, R. R. Shreder va boshqalar taklif qilindi.

1919-yilning noyabrida Butun Rossiya Markaziy Ijroiya Komitetining Turkiston Komissiyasi Toshkentga keldi, V. V. Kuybishev va M. V. Frunze boshchiligidagi bu Komissiya Moskvadan Turkistonga professor-o'qituvchilarning tez (1920-yil boshlarida) kelishlariga, shuningdek, juda ko'p miqdorda o'quv qurollari, kitoblar, o'quv va laboratoriya jihozlari va boshqa asbob-jihozlarning tez olib kelinishiga yordam berdi. 1920-yilning 7-sentyabrida V. I. Lenin Toshkent shahrida Davlat universiteti ochish to'g'risidagi RSFSR Xalq Komissarlari Sovetining tarixiy dekretiga qo'l qo'ydi. Bu universitet Turkiston respublikasining xalq xo'jaligi va maktablari uchun mutaxassis kadrlar tayyorlaydigan birdan-bir oliy o'quv yurti edi. 1918 - 1919-o'quv yilida Turkiston o'lkasining bir qancha shaharlarida pedagogika o'quv yurtlari barpo qilindi. 1920-yilda yangi tip pedagogika o'quv yurtlari - xalq maorifi institutlari - inproslar ochildi. Inproslarni bitirib chiqqan o'quvchilar ikkinchi bosqich maktablarga o'qituvchi qilib yuborildi, ulardan ko'plari mahalliy va markaziy oliy o'quv yurtlarida o'qishni davom ettirdi. Inproslarda ishlashga eng yaxshi pedagoglarni jalb qilish maqsadida, Turkiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasining Xalq Komissarlari Sovetining 1920-yil 3-dekabrda buyrug'i bilan, inproslarning pedagoglari Turkiston Davlat universiteti o'qituvchilariga englashtirildi. O'zbek yigitlar va xotin-qizlar bilim yurtidan tashqari, yana, qozoq va turk-tatar bilim yurti ochildi, shundan birmuncha vaqt keyin, Toshkentda mahalliy yahudiylar bilim yurti, tojik va turkman bilim yurti ochildi. Bu bilim yurtlari, hammasi bo'lib, bir mingga yaqin o'qituvchi tayyorlab chiqardi. Inproslar faqat pedagog kadrlar tayyorlash sohasidagina katta rol o'ynab qolmay, balki yangi sovet milliy ziyolilari etishtirishda ham katta rol o'ynadi. 1929-yilda inproslar pedagogika texnikumlariga aylantirildi. Shu yilda Farg'onada ham pedagogika instituti ochildi.

1930-yil 9-sentabrda O'zbekiston Xalq Maorifi Komissarligining 146-raqamli buyrug'i bilan F.Xo'jayev nomidagi Buxoro oliy pedagogika instituti ochildi. Bugungi Buxoro davlat universitetining tashkil topish sanasi

yuqoridagi qaror bilan bog'liq bo'lib, 1930-yil 8- noyabrda ilk bor o'quv mashg'ulotlari boshlanib, dastlab institutda tarix va kimyo – biologiyadan iborat ikki bo'lim mavjud bo'lgan. 1931- yilda fizika – matematika, 1934- yilda esa o'zbek tili va adabiyoti fakulteti ish boshladi. Institutda 1931-1934-yillarda fizika, matematika, tarix, agropedagogika kafedralari faoliyat ko'rsatib, unda ishlagan pedagog xodimlar soni 17 nafarni tashkil etgan. Buxoro davlat pedagogika instituti qoshida 1934-yilning sentabridan Xorazm viloyati uchun ikki yillik o'qituvchilar tayyorlash instituti ochildi[5].

O'zbekiston jumg'uriyatida madaniy qurilishda maktab va turli xil maktablar o'qituvchilar bilan ta'minlash alohida e'tibor berildi. Samarqand shaxrida pedagogika instituti tuzildi[6].

O'zbekiston davlat universiteti 1936-yil o'quv rejasida milliylikni buzish holati namoyon bo'ladi[7]. O'zbekistonda madaniy kuchlarning, shu jumladan, o'qituvchi kadrlarning kamligi sababli, o'qituvchilar tayyorlash sohasidagi mavjud tizimni kengaytirish zarur bo'lib qoldi. Pedagogika texnikumlari va maorif institutlari o'qituvchi kadrlarga bo'lgan ehtiyojni to'la qondira olmas edi. Shu munosabat bilan, qisqa muddatli kurslar (o'rta hisob bilan bir yillik kurslar) ochish yo'li bilan o'qituvchilar tayyorlash lozim bo'lib qoldi. Pedagoglarga bo'lgan ehtiyoj bu kurslarda shuningdek, Maorif Xalq Komissarligining ixtisos ta'limi Bosh Boshqarmasiga qarashli pedagogika o'quv yurtlarida o'qituvchilar tayyorlab chiqarish yo'li bilan qoplandi.

Bunday qisqa muddatli kurslar ko'ngildagidek samara bera olmas edi, albatta; chunki bir yil ichida har tomonlama

1925-1926-o'quv yilidagi kurslarda o'qigan o'qituvchilar tarkibi[9]:

Jinsi	Millati	Ijtimoiy kelib chiqishi							
		tojik	tatar	rus	boshqa	dehqon	ishchi	xizmatchi	boshqa
Yigitlar	1305	89	165	-	57	1334	106	75	101
Qizlar	139	-	109	22	9	148	17	68	46
Jami	1444	89	274	22	66	1482	123	143	147

Shunday qilib, o'qituvchilarning asosiy ommasi dehqonlardan edi. Ko'pchilik o'qituvchilarning o'qituvchilik tajribasi uncha katta emas edi. Masalan, qayta tayyorlash kursda o'qigan hamma o'qituvchilardan:

- O'qituvchilik tajribasi aslo bo'lmaganlar - 225 kishi;
- Bir yildan uch yilgacha tajribaga ega bo'lganlar — 1341 kishi;
- Uch yildan besh yilgacha stajga ega bo'lganlar — 170 kishi;
- Besh va undan ko'proq yillik stajga ega bo'lganlar — 159 kishi edi.

Buning sababi shunda ediki, o'zbek o'qituvchilarining asosiy ommasi faqat keyingi yillardagina tayyorlangan edi.

Keyinchalik respublikada o'qituvchilar malakasini oshirish uch yo'l bilan olib borildi:

- a) O'qituvchilar qisqa muddatli kurslari yo'li bilan;
- b) O'qituvchilar bilan tayanch maktablar qoshida kundalik mashg'ulot olib borish yo'li bilan;
- v) Mustaqil ma'lumot olish yo'li bilan.

1931-yil 10-dekabrda Markaziy Bolalar Komissari Maorif Komissarligidan ta'mirlash uchun 11728 so'm 88 tiyin olingan va shu bilan birga elektr o'tkazishni so'raydi[10].

1930-1931-o'quv yilida o'quvchilarni tayyorlaydigan ikki yillik kurslarga 3861 ta o'qituvchi, bir yillik kurslarga 1296 ta o'qituvchi, olti oylik kurslarga 11491 ta o'qituvchi tahsil oldi[11].

Xalq maorifida o'qituvchi kadrlarni zamon talabiga mos o'qitish va tayyorlash uchun Turkiston davlat universiteti 1919-yil 3-sentabrda Rossiyadan 20nafar yuqori salohiyatli professorlar taklif etildi[12].

Xalq maorifini rivojlantirish uchun kadrlar turli xil tahlil qilingan. Jumladan, 1924-yil milliyli xususida O'rta

yetuk o'qituvchilar tayyorlash va ularga maktabda ishlashda zarur bo'ladigan nazariy bilimlar va amaliy malakalar berish qiyin edi. Qisqa muddatli kurslar majburiyat orqasida vaqtincha ochilgan edi, binobarin, Maorif Xalq Komissarligi 1925/26-o'quv yilidan boshlab ikki yillik kurslar ochish yo'liga o'tdi, lekin bu muddat ham o'qituvchilar tayyorlashda eng qisqa muddat deb qaraldi. Qisqa muddatli kurslarda o'qib chiqqan o'qituvchilarning bilim va malakasi joylarda planli ravishda mashg'ulotlar o'tkazish yo'li bilan oshirib borildi.

1925-yilning fevralida Toshkentning sobiq eski va yangi shaharlari hamda butun Toshkent uezdi o'qituvchilarining qo'shma kengashi chaqirildi. Bu kengashda M. I. Kalinin nutq so'zladi. M. I. Kalinin o'z nutqida: «Sovet hukumati hozir o'qituvchilarga juda katta e'tibor bilan qaraydi. Nima uchun hozirgi vaqtda madaniy ehtiyojlarni qondirish jismoniy ehtiyojlarni qondirish singari juda muhim bo'lib qoldi» degan edi. M. I. Kalinin bu nutqida milliy kadrlar tayyorlash konkret dasturini bayon qilib berdi. O'qituvchilarning qo'shma kengashida qabul qilingan rezolyusiyada: «Toshkent o'qituvchilari Kommunistik partiya rahbarligida ishlashga o'zining batamom tayyor ekanini izhor qiladi» deyilgan edi[8].

Tahlil va natijalar. O'zbekiston Maorif Xalq Komissarligi o'z faoliyatining dastlabki kunlaridan boshlab o'qituvchilar ommasini qayta tayyorlashga alohida e'tibor berib keldi va bu ishni yildan-yilga kengaytirib va chuqurlatib bordi. Mahalliy millatlar birinchi bosqich maktablari o'qituvchilarining 85 % i va qishloq o'qituvchilarining hammasi qayta tayyorlash kurslarida o'qidi.

Osiyo davlat universiteti talabalar ro'yxatida 90nafar talabadan 1nafar o'zbek bo'lgan[13].

1925/26-o'quv yilida Samarqandda Tojik xotin-qizlar pedagogika texnikumi ochildi[14].

Xulosa va takliflar. O'qituvchilarni ikki yil mobaynida kurslarda qayta tayyorlash natijasida o'qituvchilarning umumiy ma'lumot darajalari ancha oshdi. O'qituvchilar umumiy ma'lumotining oshib borishi maktablarda yuqori sinflarning ko'payishida juda katta ahamiyatga ega bo'ldi, chunki yaxshi tayyorgarlik ko'rgan o'qituvchilar kam bo'lganligidan maktablarda yuqori sinflar ochildimay qolar yoki ochilsa ham, o'qishlar normal davom etmas edi. Keyinchalik bu kamchilikka ham barham berildi. O'qituvchilar aholi orasida, ayniqsa qishloq tumanlarda juda katta obro' qozondilar, ular o'zlarining butun bilim va kuchlarini dehqonlar orasida targ'ibot ishlari, tarbiyaviy ishlar olib borishga sarfladilar. O'qituvchilar O'zbekistonda yer islohoti o'tkazishda, rayonlashtirishga tayyorgarlik ko'rishda faol qatnashdilar. Mavjud hujjatlar o'qituvchilarning faoliyatini bizga yaqqol ko'rsatib beradi. «O'qituvchilarning ijtimoiy ishlari qishloqda ayniqsa yaqqol ko'rindi, biz buni yer-suv islohotida ko'rdik, o'qituvchilar yer islohoti komissiyasi ishlarida, targ'ibot tushuntirish kampaniyasida faol ishtirok qildilar. Sovet jamoat xodimlari bo'lgan o'qituvchilar qizil choyxonalarda, savodsizlikni tugatish maktablarida, aholi o'rtasida kunma-kun juda katta ish olib bordilar; bu narsa o'qituvchilar asosiy ommasining sovet hokimiyatining g'oya va choralarini amalga oshiruvchi eng yaxshi xodimlar ekanligini yaqqol ko'rsatib turadi, bu shubhasizdir».

ADABIYOTLAR

1. Akramov D. Sovet hokimiyatining savodsizlikka qarshi kurashi //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
2. ЎзМА 34-фонд, 1-рўйхат, 9120-иш, 98-варақ.
3. Rahmonov K. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tarixi matbuot sahifalarida. Т. 2012. 96-bet.
4. Maktab qurilishi borishi haqida./Buxoro haqiqati. 1938.14-may. 15-son.
5. Buxoro davlat universiteti: Ilm va ta'lim fidoiylari (Bibliografik ma'lumotlar). Mas'ul muharrir To'laganov. A.A. Buxoro. 2016. 4-bet.
6. O'zbekiston jumhuriyatida madaniy qurilish / Qizil O'zbekiston 1930-yil 17-fevral, №39. 1-bet.
7. Самарканд ВДА 521-фонд, 1-рўйхат, 1-иш, 82-варақ.
8. /«Правда Востока», 1925-йил, 9-феврал.
9. Rajabov S “O'zbekiston sovet maktabi tarixiga doir”. Т: O'zo'quvpeddavnashr.1957. 49-bet.
10. O'zМА 95-фонд, 1-ro'yxat, 2755-ish, 23-varaq.
11. Ochilov M. O'zbekiston komsomolining umumiy-majburiy ta'lim uchun kurashi. Т.: O'zdavnashr. 1958. 53-bet.
12. O'zМА, R368-фонд, 9-ro'yxat, 1-ish, 25-varaq.
13. O'zМА 34-фонд, 1-ro'yxat, 2463-ish, 172-173-varaq.
14. Akramov F. The role of women in education in uzbekistan during the soviet period. Look to the past. 2022, Vol. 5, Issue 4, pp.

Dilnoza NAZAROVA,
Toshkent davlat pedagogika universiteti tadqiqotchisi
E-mail: dilnoza.nazarova8080@gmail.com
Tel: +99897 763 83 05

dotsent, t.f.n F.S. Amonova taqrizi asosida

UY MUZEYLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJI

Annotatsiya

Memorial muzeylar – muhim tarixiy voqealar, davlat, siyosat, jamoat va harbiy arboblari, fan, adabiyot va san’at namoyondalariga bag’ishlangan muassasalardir. Vatanimiz tarixida o’ziga xos o’chmas iz qoldirgan mashhur ijodkorlar – shoirlar, adiblar, davlat, fan va san’at arboblari xotirasini abadiylashtirish maqsadida ularning uzoq yillar yashab ijod qilgan manzillari – uylarining muzey sifatida xalqimizga xizmat qilishi ibratli holdir. Uy-muzeylarining tashkil etilishi ulug’ insonlarning hayoti bardavomligi, ular amalga oshirgan ishlarning xalq tafakkuridan mustahkam joy olganligi, ularga hamisha hurmat va ehtirom bilan qaragan holda e’zozlashlari va hamisha yod etishlarining belgisi hamdir. Vatanimizda ana shunday buyuk insonlar xotirasiga bag’ishlangan bir qancha uy-muzeylar faoliyat yurgizib kelmoqda.

Kalit so’zlar: Memorial, muzey, eksponat, ekspozitsiya, kolleksiya, san’at, portret.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОМОВ-МУЗЕЕВ

Аннотация

Мемориальные музеи – учреждения, посвященные важным историческим событиям, государственным, политическим, общественным и военным деятелям, деятелям науки, литературы и искусства. В целях увековечения памяти известных творцов – поэтов, писателей, государственных деятелей, деятелей науки и искусства, - оставивших неизгладимый след в истории нашей страны, прекрасным примером является то, что их дома и адреса, которые они имеют созданные на долгие годы, служат нашему народу как музеи. Создание домов-музеев является признаком преемственности жизни великих людей, того, что созданные ими произведения занимают прочное место в народном мышлении, о них всегда чтят и вспоминают с уважением и благоговением. В нашей стране действует несколько домов-музеев, посвященных памяти таких великих людей.

Ключевые слова: Мемориал, музей, экспонат, экспозиция, коллекция, искусство, портрет.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF HOUSE MUSEUMS

Annotation

Memorial museums are institutions dedicated to important historical events, state, political, public and military figures, figures of science, literature and art. In order to perpetuate the memory of famous creators - poets, writers, figures of the state, science and art – who have left an indelible mark in the history of our country, it is a great example that their homes and addresses, which they have created for many years, serve our people as museums. The establishment of house-museums is a sign of the continuity of the life of great people, the fact that the works they did have a strong place in the people's thinking, they are always honored and remembered with respect and reverence. Several house-museums dedicated to the memory of such great people are operating in our country.

Key words: Memorial, museum, exhibit, exposition, collection, art, portrait.

Kirish. Memorial muzeylar – muhim tarixiy voqealar, davlat, siyosat, jamoat va harbiy arboblari, fan, adabiyot va san’at namoyondalariga bag’ishlangan muassasalardir. Memorial muzeylar, odatda, davlat tomonidan muhofaza qilinayotgan yodgorlik majmualari (voqea bo’lib o’tgan joylar, mashhur kishilar hayoti va faoliyati bilan bog’liq uylar, Memorial muzeylar to’plamlari va shahrik.) negizida barpo etiladi. Memorial muzeylarning tarixiy holatini to’liq saqlagan ansambl, ilmiy rekonstruksiya qilingan, ayrim to’plamlar asosida tashkil topadigan turlari bor. Memorial muzeylar nodir moddiy, tasviriy va yozma manbalarni saqlaydi, o’rganadi, ularni tashviq qiladi, madaniy-ma’rifiy va ilmiy ishlar olib boradi.

Vatanimiz tarixida o’ziga xos o’chmas iz qoldirgan mashhur ijodkorlar – shoirlar, adiblar, davlat, fan va san’at arboblari xotirasini abadiylashtirish maqsadida ularning uzoq yillar yashab ijod qilgan manzillari – uylarining muzey sifatida xalqimizga xizmat qilishi ibratli holdir. Xalqimiz azaldan o’z ajdodlarining aqliy salohiyati, iste’dodi, ibratli

umr yo’llari bilan haqli ravishda faxrlanib kelgan. Ijodkorlarning o’lmas asarlari, mashhur san’at asarlari hamisha el ardog’ida bo’lgan. Uy-muzeylarining tashkil etilishi ulug’ insonlarning hayoti bardavomligi, ular amalga oshirgan ishlarning xalq tafakkuridan mustahkam joy olganligi, ularga hamisha hurmat va ehtirom bilan qaragan holda e’zozlashlari va hamisha yod etishlarining belgisi hamdir. Vatanimizda ana shunday buyuk insonlar xotirasiga bag’ishlangan bir qancha uy-muzeylar faoliyat yurgizib kelmoqda.

Tadqiqot metodologisi. Atoqli o’zbek yozuvchi-shoiri, O’zbekiston xalq artisti G’afur G’ulom tavalludining 70 yilligi munosabati bilan 1981-yil 16-iyunda hukumat qaroriga ko’ra uning 1944-1966-yillarda yashab ijod etgan uyida uy muzeyi tashkil etilgan. Muzey rasman 1983-yilning oktabrdan o’z faoliyatini boshlagan.

1988-yildan 1998-yilgacha muzey kolleksiyalari doimiy ravishda yangilangan va boyitilib borilgan. Muzeyning birinchi qavati uchta zaldan tashkil topgan bo’lib, undagi

ekspонатlar yozuvchini kundalik hayoti va asosiy ijodiy tetapoya davri haqida hikoya qiladi. Birinchi va ikkinchi zallar G'afur G'ulomning bolalik va o'smirlilik chog'larini, ilk ilhom parisida yozgan she'r va hikoyalarini o'z ichiga oladi. Uchinchi zalda shoirning ijodiy ishlari, ko'pgina stend va yubiley materiallarni guvohi bo'lasiz. Ikkinchi qavati – uy-muzeyning memorial qismi bo'lib, mehmonxona, dam olish xonasi, kutubxona, ijod xonasi mavjud. Shoir foydalangan uy-ro'zg'or buyumlari, kutubxonada esa yozuvchining kitoblari va unga hadya etilgan asarlar saqlanadi.

Uy muzeyidagi xujjat va buyumlar O'zbekiston Respublikasi madaniyat ishlari vazirligi tasdiqlagan mavzuli-ekspozitsiya rejasi asosida namoyish etiladi[1].

Muzeyning memorial qismi “Bolalar xonasi” dan boshlanadi. G'afur G'ulom ko'p farzandli mehribon ota bo'lgan. Shoirning farzandlari asosan shu xonalarda ulg'ayishgan. Bu yerdagi barcha buyumlar ularga taalluqlidir.

Yotoqxonada G'afur G'ulomga va uning umr yo'ldoshi Muharram aya G'ulomovaga tegishli bo'lgan buyumlarni ko'rish mumkin. Bu xonadagi barcha buyumlar adib hayotligi davrida qanday bo'lsa, shundayligicha saqlanmoqda. Yotoqxonada yonida esa “Kichik ijodxonona” joylashgan-ki, bu yerda shoir asarlari yaratilgan. Mo'jazzgina ish stolida: pero, oq kog'oz, ko'lyozmalar, kuldon, siyohdon, yon daftar, papiros, do'ppi, telefon apparati, javondagi kitoblar orasida jahon adabiyotining durdonalarini uchratish mumkin[2].

Bining ikkinchi qavatida Shoirning asosiy ijodxonasi va kutubxonasi joylashgan. Devorda esa rassom Fazilat Saydaliyeva tomonidan ipakda tikib ishlangan G'afur G'ulom portreti osig'liq.

O'zbekiston Fanlar akademiyasining akademigi G'afur G'ulom qoldirgan adabiy va ilmiy merosning katta ahamiyatini inobatga olib hamda tug'ilgan kuniga 100 yil to'lishi munosabati bilan adib uy-muzeyni ta'mirlash, yangi ekspozitsiyasini yaratish hamda obodonlashtirish ishlari amalga oshirilgan. Shu munosabat bilan 2003-yilda uy-muzeyi uchun yangi bino qurildi[3]. 2004-yilda 10-mayda G'afur G'ulomning tavalludining 101 yil to'lishi munosabati bilan yangi bino ochildi. G'afur G'ulom uy muzeyi fondi asosiy va yordamchi fondlardan iborat. Asosiy ekspонатlar bevosita G'afur G'ulomga taluqli buyumlar. 2004-yil G'afur G'ulom uy muzeyi ekspонатlari Uning yaqinlari xadyasi asosida 270 taga ko'paygan bo'lsa, 2005-yilda ularning soni 12 601 taga yetdi [4].

Abdulla Qahhor uy-muzeyi 1987-yil 6-mayda xukumat qaroriga ko'ra uning rafiqasi Kibriyo Qahhorova tashabbusi bilan adib umrining oxirgi o'n yilida yashab ijod etgan xonadonda tashkil etilgan. Muzeyning aynan Kibriyo Qahhorova tomonidan tashkil etilishi Abdulla Qahhor ijodining haqiqiy ixlosmandlari uchun katta yutuq desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki Kibriyo Qahhorova nafaqat adibning turmush o'rtog'i, yaqin bir dardkashi, suhbatdoshi, kotibasi, maslahatgo'yi ham bo'lgan[5].

Muzeydin O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 8-yanvarda imzolagan “O'zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Qahhor tavalludining 100 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2000-yil 25-avgustdagi farmoniga binoan Abdulla Qahhorga berilgan “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni guvohtonasi, farmon nusxasi o'rin olgan[6].

Muzeyda ikkita memorial xona mavjud bo'lib, bularning birinchisi mehmonxona hisoblanib undagi barcha jihozlar, mebellar, narsa-buyumlarning joylashish o'rni va ularga berilgan o'ziga xos bezak, ishlatilgan ro'zg'or buyumlari ularning hayotligida qanday bo'lgan bo'lsa, shu holicha saqlanib qolgan. Ikkinchisi memorial xona adibning ijodxonasidir. Ijodxonada saqlanadigan uch mingdan ortiq

kitoblar orasida o'zbek adabiyoti durdonalari bilan bir qatorda jahon klassik yozuvchilarining asarlari ham mavjud[7].

Uy-muzeyga keluvchi ziyoratchilarda, ayniqsa, adibning bebaho kutubxonasi ajoyib taassurot qoldiradi. Bu bejiz emas, albatta. Muzei kutubxonasida besh yuzdan ortiq jurnallar va uch mingga yaqin kitoblar saqlanib kelinmoqda. Bular yozuvchining butun umri davomida yig'gan boy adabiy xazinasidir. Adibning kutubxonasida o'zbek va fors-tojik mumtoz adabiyoti namunalari noyob nusxalari, XIX asrning ikkinchi choragida Moskva va Sankt-Peturburgda chop etilgan kitoblar joy olgan. Abdulla Qahhorning ilk kitoblaridan tortib bugungi kungacha turli yillarda chiqarilgan kitoblarining nashrlari, qardosh xalqlar va chet tillarda chop etilgan asarlari, adib hayoti va ijodi haqidagi ilmiy-tanqidiy ishlar, xotiralar kutubxonaning alohida javonida saqlanadi [8].

O'zbekistonda yozuvchi nomini abadiylashtirish bilan bog'liq bir qancha ishlar amalga oshirildi. Yozuvchining 60 yillik, 80 yillik va 100 yillik yubileylari keng nishonlandi. 2007-yilning sentyabr oyida nishonlangan Abdulla Qahhorning 100 yilligi munosabati bilan uning “Saylanma”si nashrdan chiqdi, uy-muzeyi noyob ekspонатlar bilan boyitildi, qayta ta'mirlandi, O'zbekiston Milliy bog'ida adib sharafiga haykal ochildi.

Musiqqa madaniyati rivojlanishiga munosib hissa qo'shgan kompozitor, SSSR xalq artisti, milliy opera asoschilaridan biri, dirijer Muxtor Ashrafiy tavalludining 70 yilligi munosabati bilan 1982-yil 11-iyunda uning 1965-1975-yillar yashab ijod etgan uyida uy-muzeyi tashkil qilingan. Muzei uning hayoti va ijodini yoritishga bag'ishlangan 6ta yekspozitsiya zaldan iborat [9].

Muzeyda M.Ashrafiyning 1930-1970-yillardagi shaxsiy arxivi saqlangan. Shu bilan birga muzeйда nodir qo'lyozmalar, rasmlar, hujjatlar, afishalar, spektakl dasturlari, kitoblar, musiqiy yozuvlar, gramplastinkalar va o'zbek musiqqa asboblari to'plami mavjud.

Muzeyda kichik ko'rgazmalar va kamer konsertlarini o'tkazadigan musiqiy zal mavjud. Bu yerda M.Ashrafiy asarlarining audio yozuvlarini tinglash mumkin [10].

Memorialning birinchi zalida M.Ashrafiyning 1912-yildan 1945-yilgacha bo'lgan dastlabki hayot-faoliyatini o'z ichiga oluvchi turli ekspонатlar joylashtirilgan. Ikkinchi va uchinchi zallarda M.Ashrafiyning tag'iz tashkilotchilik va dirijyorlik faoliyati hamda Leningrad davlat konservatoriyasi qoshidagi opera studiyasining operalarini ijrosi bilan bog'liq repertuar planlar taqdim etilgan [11].

To'rtinchi zalda tomoshabinlar Alisher Navoiy nomidagi DAKT kompozitori va dirijori M.Ashrafiyning 1960-1970-yillarda yaratgan opera va balet spektakllari bilan tanishadi. Beshinchi zal esa bastakor hayotining 30 yilini respublika uchun musiqachi kadrlar yetkazib berishga bag'ishlangan kompozitorning pedagogik va jamoatchilik ishlari bilan tanishtiradi[12].

Oltinchi zal kompozitorning ijodxonasi bo'lib, hozirgi kunda unga qanday o'zgartirish kiritilmadi. Kompozitorning ko'p qirrali ijodiy ish jarayonlari saqlanib qolingan. Ijodkorning maxsus kamera musiqasi uchun xona bo'lib, muzei hovlisining quyi qavatida joylashgan. Bu yerda yog'ochdan yasalgan va qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan o'zbek xalq musiqasi asboblari joylashgan. Bu asboblari ijodkorni hayotlik chog'ida usta A.Abdullayev tomonidan sovg'a qilingan[13].

1964-yilda Samarqandda bunyod etilgan opera teatrining tashkilotchisi bo'lgan M.Ashrafiy butun hayotini yangi musiqqa madaniyatini rivojlantirishga bag'ishladi [14]. Bugungi kunda ham kompozitor opera va balet spektakllari uchun yaratilgan ajoyib musiqalari respublika va xorijiy sahnalarda jaranglamoqda.

Xalq rassomi O'rol Tansiqboyev faoliyati davomida jamoat arbobi sifatida ham qator ishlarni amalga oshirdi.

Uning rang-barang asarlari jumladan, «Chirchiq vodiysi» (1940), «Qayroqum GESi tongi» (1957) asarlar to'plami Moskva shahrida joylashgan Sharq xalqlari san'ati davlat muzeyi saqlanmoqda. «Ona yer» va «Issiqko'l oqshomi» (1951) asrlari Toshkent shahrida O'zbekiston san'at muzeyi, «Tog' manzarasi» (1963), «Bahorgi shudgor» (1965) asarlari Olmaota shahridagi A.Kasteyev nomidagi Qozog'iston davlat san'at muzeyi saqlanmoqda. Shuningdek, uning besh yuzdan ortiq asarlari Nukus shahridagi Qoraqalpoq davlat san'at muzeyida saqlanmoqda.

Bugungi kunda uy-muzeyiga aylantirilgan xonadonda 1967-yildan boshlab O.Tansiqboyev va uning rafiqasi Yelezaveta Yakovlevna yashagan hozirga qadar bu jihoz va asarlar shu yerda saqlanib kelinmoqda. Rassomning mazkur uyi 1981-yil 16-yanvardan uy-muzey sifatida faoliyat boshlagan bo'lsada, ustaxona 1978-yildan yodgorlik binosi deb e'lon qilgan.

Tadqiqot natijalari. O.Tansiqboyev memorial uy-muzeyini uning hayoti va ijodi misolida saqlash, o'rganish va ommalashtirishga qaratilgan. Muzeining memorial qismida rassom umrining oxirgi yetti yilini (1967-1974) o'tkazgan va barcha buyumlar o'z holicha saqlangan. Galereya qismi 1994-yilda rassom tavalludining 90 yilligi munosabati bilan foydalanishga topshirilgan. 2021-yildan buyon muzey O'zbekiston Turizm va sport vazirligi huzuridagi Madaniy meros agentligi tizimida faoliyat olib boradi [15].

Memorial uy-muzeyning asosiy fondi hujjatlar, kutubxona, fotosuratlar, uy-ro'zg'or buyumlari va etnografiya, amaliy san'at, rangtasvir, grafika va haykaltaroshlikdan iborat. Uning ustaxonasida namoyish etilayotgan albomlarda atoqli mo'yqalam ustasining hayot va ijod yo'li to'g'risidagi 2500 dan ko'proq fotosuratlar va hujjatlar to'plangan [16].

Hozirda uy-muzeyda O'rol Tansiqboyevning barcha davrlarini o'ziga qamrab oluvchi katalog ustida ish olib borilmoqda. Bundan tashqari yosh tadqiqotchi L.Mirzabayeva rassomning ijodiy yo'nalishi geografiyasini o'rganish ustida tadqiqot olib bormoqda. Muzey arxivi qayta ishlanishi muzeyda olib borilayotgan ahamiyatga molik ilmiy ishlardan biridir. Chunki bunday jarayonda, ijodkorming ijodiy va mehnat faoliyati hamda hayotiga oid o'rganilmagan qirralari, noyob ma'lumotlar topilishi, tadqiqotchilar uchun yangilik yaralishi tabiiy.

SSSR xalq artisti, O'zbekistonning atoqli raqqosasi, «Bahor» nomli mashhur xalq raqsi ansamblining asoschi Mukarram Turg'unboyeva uy-muzeyi 1990-yil 27-iyunda tashkil etilgan. Muzeyda san'atkorning 1929-yildan 1978-yilgacha olib borgan faoliyatini targ'ibot qiladi [21].

Bahor konsert zali binosida joylashgan Mukarram Turg'unboyeva muzeyi 2003-yil 28-fevralda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligining «Bahor konsert» zalini qayta ta'mirlashi haqidagi buyrug'iga ko'ra yopildi. Muzey ekspozitsiyasi O'zbekiston Respublikasi San'at muzeyi zahirasiga saqlash uchun berildi [22].

Xulosa qilib aytganda, millatning vatanparvarlik ruhini mustahkamlash, ma'naviy dunyosini boyitish, o'z xalqi, yurti va davlatiga sodiq shaxs va mardonavor himoyachi sifatida tarbiyalashda san'at va madaniyat koshonalari, xususan muzeylarning alohida o'rni bor. Binobarin, ayniqsa muzeylar kishilarning dunyoqarashini kengaytiradi, tarixiy haqiqatni anglash, o'tmish va bugunni qiyoslash va o'z ertasini qurishda qanday aqidalarga suyanishini belgilab berishda katta rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston milliy arxivi, M-38-fond, 1-ro'yxat, 82-ish, 26-varaq.
2. G'afur G'ulom uy-muzeyi. – Toshkent: Sharq. 2013. – B.4.
3. «Atoqli o'zbek shoiri, akademik G'afur G'ulom tavalludining 100 yilligini nishonlash to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 9-oktabrdagi 349-sonli Qarori // <https://lex.uz/docs/2222958?twolang=true>
4. O'zbekiston milliy arxivi, M-38-fond, 1-ro'yxat, 238-ish, 24-varaq.
5. O'zbekiston milliy arxivi, M-38-fond, 1-ro'yxat, 84-ish, 53-varaq
6. O'zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Qahhor tavalludining 100 yilligini nishonlash to'g'risida»ga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 8-yanvardagi PQ-556-sonli Qarori // <https://lex.uz/docs/2349691>.
7. O'zbekiston milliy arxivi, M-38-fond, 1-ro'yxat, 240-ish, 34-varaq.
8. Rafiqova D. Abdulla Qahhor uy-muzeyi kutubxonasi // INFOLIB. №1. 2017. – B.75.
9. Temina Yelena. «Teoreticheskiye voprosi vzaimodeystviya muzikalnix sistem ustnoy i kompozitorskoy traditsii v regione Vostoka (na materiale tvorchestva M. Ashrafi). Avtoref. diss. kandidat. iskusstv. nauk. – Moskva. 1984.
10. O'zbekiston milliy arxivi, M-38-fond, 1-ro'yxat, 80-ish, 25-varaq.
11. Temina Yelena. Muxtor Ashrafiy muzeyi. – Toshkent. 1987. – S. 4.
12. Temina Yelena. Muzey Muxtora Ashrafi. – Tashkent: Literaturi i iskusstva imena Gafura Gulama. 1986. – S. 6.
13. Glass Yu.I. Toshkent muzeylari: (Spravochnik-yo'lko'rsatkich). – Toshkent: O'zbekiston. 1983. – B. 73.
14. Temina Yelena. Muxtor Ashrafiy olami. – Toshkent. 1986. – S. 8.
15. Bayganurov R. Muzeyu Tansikbayeva - 25 let // Novosti Uzbekistana. 27 iyulya 2018 g.
16. Glass Yu.I. Toshkent muzeylari: (Spravochnik-yo'lko'rsatkich). – Toshkent: O'zbekiston. 1983. – B. 61.
17. O'zbekiston milliy arxivi, M-38-fond, 1-ro'yxat, 85-ish, 106-varaq.
18. Elmurodova Sh. Yunus Rajabiy uy-muzeyi // Oyina.uz. portal materiallari. <https://oyina.uz/kiril/article/539>.
19. O'zbekiston milliy arxivi, M-38-fond, 1-ro'yxat, 241-ish, 41-varaq.
20. O'zbekiston milliy arxivi, M-38-fond, 1-ro'yxat, 88-ish, 29-varaq.
21. O'zbekiston milliy arxivi, M-38-fond, 1-ro'yxat, 242-ish, 9-varaq.
22. Muzey Mukarram Turgunbayevoy // 21 maya 2015 goda. <http://www.muzei-tashkenta.narod.ru/Mukarram-Turgunbaeva2.htm>.

Sharofiddin PARMONOV,
O'zMU magistranti
E-mail: parmonovsharofiddin96@gmail.com

t.f.n.dots. N.Buranova taqrizi asosida

SHAKHRISABZ BEKLIK DURING THE PERIOD OF AMIR HAYDAR AND AMIR NASRULLO.

Annotation

In this article is illuminated the period from the beginning of the XIX to the 60s of the XIX century that is, the emirs of Bukhara the failure of Shahrhisabz beklilik to the emirate of Bukhara during the reign of Amir Haydar causes of wars in the middle, upheavals by Amir Haydar Shahrhisabz solo book titles and ranks given to the picipials and the ascendancy of Amir Nasrullah and the princes of Shahrhisabz, results of the 30-year war between, Amir Nasrullah military campaigns military reforms Shahrhisabz beklilik's marriage to Kenagas Ayim, the course of political processes.

Key words: Emirate of Bukhara, Shahrhisabz beggi, Kitob beggi, mangits, kenagas, barlos, political relations.

ШАХРИСАБЗ-БЕЙ ВО ВРЕМЕНА ПРАВЛЕНИЯ АМИРА ХАЙДАРА И АМИРА НАСРУЛЛЫ

Аннотация

В данной статье освещаются исторические события в период начала XIX века по 60-е годы, то есть эмиров Бухары: причины неподчинения бекства Шахрисабза Бухарскому эмирату в период правления Амира Хайдара, войны и восстания; титулы и должности, данный Шахрисабзкому, Яккабогскому и Китабскому бекствам со стороны Амира Хайдара; восшествие на престол Амира Насруллоха, итоги 30-летней войны с беями Шахрисабза, военные походы Амира Насруллы, военные реформы, подчинение Шахрисабзского бекства, женитьба на Кенасойим и другие политические процессы.

Ключевые слова: Бухарский эмират, Шахрисабзское бекство, Китаб бекство, мангыты, кенасасы, барлосы политические связи.

SHAHRSABZ BEKLIKI AMIR HAYDAR VA AMIR NASRULLO DAVRIDA

Annotatsiya

Ushbu maqolada XIX asr boshlaridan XIX asrning 60-yillarigacha bo'lgan davr ya'ni Buxoro amirlari: Amir Haydar davrida Shahrhisabz bekliligining Buxoro amirligiga bo'ysunmasligi sabablari, o'rtadagi urushlar, qo'zg'olonlar, Amir Haydar tomonidan Shahrhisabz 'Yakkabog', Kitob bekliliklariga berilgan unvon va mansablari va Amir Nasrullohning taxtga chiqishi va Shahrhisabz beklilari o'rtasidagi 30 yillik urush natijalari, Amir Nasrullohning harbiy yurushlari harbiy islohotlari, Shahrhisabz bekliliging bo'ysondirishi, Kenagas oyimga uylanishi, siyosiy jarayonlarni kechishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, Shahrhisabz bekligi, Kitob bekligi, mang'itlar, kenagaslar, barloslar siyosiy aloqalar.

Kirish. Bugungi kunda yangi O'zbekiston – Uchinchi Rennans poydevorini barpo etish, inson manfaati va erkinliklarini ta'minlash maqsadida keng miqyosli islohotlar izchil davom ettirilmoqda. "Milliy o'zligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini o'rganish, bu borada ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlari faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz lozim"[1]. Tarix ilmi umuminsoniy qadriyatlar ichida eng asosiysidir. Vatanimiz tarixi va madaniyatida katta o'rin tutuvchi Shayboniyxon hukmronligi davrini o'rganish, o'sha davr voqea-hodisalarini, davlat negizini tashkil etgan boshqaruv tizimini haqqoniy o'rganish bugungi tarix fanining dolzarb mavzularidan hisoblanadi.

O'zbekistonning qadimiy tarixiy-madaniy tumanlaridan biri Shahrhisabzda XIX asrda yuz bergan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlari o'rganish tarix fanida nisbatan tadqiq qilinmagan masalalar sirasiga kiradi. Zero, Birinchi Prezidentimiz ta'бири bilan aytganda, «Hech shubhasiz, Qashqadaryo vohasining naqadar katta tarixiy va madaniy me'rosiga ega ekani haqida gapirishimiz albatta o'rinlidir. Bugun bu haqiqatni nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasi, balki butun dunyo tan olmoqda». Ushbu davrda Shahrhisabz bekligi Buxoro amirligining iqtisodiy, siyosiy hayotida katta o'rin tutgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Ushbu maqolada XIX asrboshlaridan XIX asrning 60-yillarigacha bo'lgan davr

bag'ishlangan tadqiqotlarni uch guruhga bo'lib tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Birinchi guruhni Rossiya impyariyasi harbiylari, sayyohlar, sharqshunoslar va boshqa soha vakillari tomonidan yozilgan estaliklar, XIX-XX asr boshlarida chop etilgan turli adabiyotlar tashkil qiladi. Ikkinchi guruhga sovet hukmronligi davrida mavzuga oid chop etilgan adabiyotlar kiradi. Uchinchi guruh mustaqillik yillarida nashr etilgan adabiyotlar, amalga oshirilgan tadqiqotlardan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi. Mavzu tarixshunosligiga oid keyingi davr tadqiqotlarida, xususan, A.X.Hamroyev, O.D.Chexovich, M.A.Abduraimov, A.Madjlisovlarning nashrlarida yozma manbalar va arxiv xujjatlari taxlil qilinib, XIX-XX asr boshlarida Buxoro amirligi bekliliklarining yer-suv munosabatlari T.G.Tuxtametov, B.I.Iskandarov, A.R.Muhammadjonov, T.Ne'matov, A.M.Aminov, N.A.Xalfin, N.A.Kislyakov, I.K.Xidoyatov, B.X.Karmishyeva, G.Y.Astanova va boshqa olimlarning asarlarida esa iqtisodiy taraqqiyot darajasi, Rossiya—Buxoro munosabatlari, savdo iqtisodiy aloqalar, xo'jalik turlari, etnik tarkibi, aholining voha hududlari bo'ylab joylashuvi va ijtimoiy-siyosiy munosabatlari tarixining turli jihatlari o'z aksini topgan. 1942-yilda M.Y.Masson va G.A.Pugachenkovalar Shahrhisabz va Kitob tarixiy topografiyasiga oid ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirganlar. 1948-yilda esa O.A.Suxareva Shahrhisabzda etnografik tadqiqotlar olib borgan. Qashqadaryo vohasidagi arxeologik

tadqiqotlar o'tgan asrning 50-yillaridan keng ko'lamli o'rganilib, 1963-yilda ToshDuning Kesh arxeologiktopografik ekspeditsiyasi (KATE) tashkil etiladi. Shu o'rinda M.Y.Masson, G.A.Pugachenkova, O.A.Suxareva,

Tahlil va natija.

V.L.Voronina, M.K.Raximov, Y.M.Pyeshereva, L.Y.Mankovskaya, T.Abdullayev, N.I.Krashennikova, G.Ya.Dryesvyanskaya Z.I.Usmanova va boshqalarning bu davrga oid tadqiqotlarini alohida ta'kidlab o'tish joiz.

Buxoro amirlari hukmronlik yillarida beklilik qilgan kenagaslar:

Mang'it amirlari	Hukmronlik yillari	Shahrisabz beklari
Amir Haydar	(1800-1826)	Niyozali- Sodiqboy
Amir Husayn	(1826)	Doniyol otaliq
Amir Umarxon	(1826)	Doniyol otaliq
Amir Nasrulloh	(1827-1860)	Doniyol otaliq- Xo'jaquli parvonachi-Ashirqulibiy- Iskandarbiy- Olloyorbek

Amir Haydar (1778-1826) mang'itlardan bo'lgan Buxoro amiri. Uning hukmronlik yillarida mamlakatda notinchlik hukm suradi, ya'ni markaz va viloyatlar hamda kechagina viloyat maqomida bo'lgan, lekin endilikda alohida siyosiy birlik - xonlikka aylangan Xiva va Qo'qon bilan qarama-qarshiliklar avjiga chiqadi va mamlakatda har 3-6 oyda uzluksiz ichki urushlar va qo'zg'olonlar bo'lib turgan. Miyonko'l, Shahrisabz, Karki, Marvdagi mahalliy kuchlar yana o'z boshimchalik qila boshlaganlar. Amir Haydar davrida (1800-1826) Shahrisabz bekligi va Buxoro amirligi o'rtasidagi munosabatlar yana keskinlashdi. Shu davrda Shahrisabzda Niyozali hokim bo'lib, garchi Buxoro amirligiga tobe bo'lsada mustaqillik uchun harakatlar qilib turgan. Oqibatda Amir Haydar Shahrisabz bekligining mustaqil siyosat yuritishi bilan murosasiz qilishga majbur bo'ladi. Buxoroning mintaqadagi siyosiy ta'sirini kamaytirishga intilib kelgan Qo'qon hukumdorlari ham amirlikdagi separatistik kuchlar bilan hamkorlik qilishga intilib kelardi. Xususan XIX asr boshlarida Shahrisabz bilan Qo'qon xonligi o'rtasidagi siyosiy aloqalar mustahkamlandi. Shahrisabz hokimi Niyozali Buxoro amirligi bilan bo'lgan urushda yengilgach, Qo'qon xoni Umarxon huzuridan panohtopgani [2] ham bu munosabatlarning mohiyatidan darak berib turibdi. Shahrisabz-Qo'qon aloqalari Qo'qon xonligi va Buxoro amirligi o'rtasidagi siyosiy raqobatning kuchayishiga olib kelardi.

Niyozali xam olamdan o'tgach, uning o'rniga o'g'li Sodiqboy Shahrisabz hokimi bo'ladi, Amir Haydar kenagaslar bilan aloqani mustahkam ushlab turish uchun Sodiqboyning qizini nikohiga so'raydi. Lekin bu nikoh uzoq davom etmaydi. Shahvatparast amir Haydar Shahrisabz hokimi Sodiqboyning qiziga taloq qo'yadi. Bu amirning hayotida bot-bot takrorlanadigan voqea edi. Bu ish kenagaslarni g'azabga mindirib, xalqning izzat-nafsigaga tegadi va ular amirga bo'ysunmaslik yo'lini tutadilar [3].

Keyinchalik, Amir Haydar Shahrisabz, Kitob va Yakkabog' bekliliklariga nisbatan siyosiy murosasiz yo'lini tanladi, mahalliy beklarga odatga, saroy amaldorlariga beriladigan unvonlar tortiq etildi. Masalan Yakkabog' hokimlariga Buxoroning 15 pog'onali oliy amallar ierarxiyasida 7-o'rinda turgan To'qsoba unvoni, Shahrisabz

beklariga esa eng oliy Otaliq unvoni berilgan edi[4]. Amir Haydar hukmronligining dastlabki yillarida Qo'qon xonligi bilan bo'lgan urushda ko'rsatgan yordami uchun Shahrisabz viloyatining mahalliy hokimi Doniyor valloma Niyozali o'g'liga (Doniyol otaliqqa) viloyatni mulk sifatida taqdim etgan[5]. Natijada, Shahrisabz vohasi 1856-yilga qadar yarim mustaqil boshqaruvni o'z qo'lida saqlab qolgan edi. Lekin Shahrisabz bekligi va Buxoro amirligi o'rtasidagi siyosiy nizolarni butunlay bartaraf etishga Buxoro amirlari siyosiy jihatdan ojiz bo'lib keldilar. 1821-1825-yillarda Miyonqolda bo'lib o'tgan xitoy qipchoqlar qo'zg'aloni vaqtida Shahrisabzliklar qo'zg'alonchilar tarafida bo'lganligi bu siyosiy nizolarni tub ildizlari chuqur ekanligini ko'rsatib berdi.

Nasrulloh otasi Amir Haydar hamda birodarlari Husayn va Umarxonlar hukmronligi davrida Qarshida hokimlik qilgan. Amir Haydar vafoti (1826-yil 6-oktyabr)dan so'ng hokimiyat uchun kechgan keskin kurashlarda birodarlari Amir Husayn (1797-1826) va Amir Umarxon (1810-1829) hamda boshqa ukalari ustidan g'olib kelib, 1827-yil aprel oyining boshlarida 21 yoshida Buxoro amirligi taxtiga o'tiradi. Tarixchi olim Mirzo Abdulazim Somiyning fikricha, Buxoro amirlig taxtini egallashda Nasrulloxonga otasining vaziri bo'lgan Muhammad Hakimbiy qushbegi katta yordam ko'rsatgan[6]. U Buxoroni qamal qilib turgan Nasrulloxon qo'shinlariga shahar darvozasini ochib beradi. Buxoro amirlari ichida o'z shafqatsizligi bilan mashhur bo'lgan, "Qassob Amir nomi bilan tarixda qolgan Amir Nasrullo (1806-1860) o'z hukmronligi davrida (1827-1860) Shahrisabz vohasini qayta tobe etish uchun muntazam hujumlar uyushtirib turdi. Bu davrda Shahrisabz yaqinidagi bir nechta qishloqlarda mudofaa qo'rg'onlari barpo etildi va ularga Buxoro sarbozlarini joylashtirildi. Shahrisabz va Kitobga uyushtirilib turiladigan hujumlarda bu qo'rg'onlar tayanch istehkom vazifasini bajargan. Shu sababli ham shahrisabzliklar bu qo'rg'onlarga tez-tez hujum qilib, ularni buzib tashlashga intilganlar. Amir Nasrulloh Buxoro taxtiga o'tirganining uchinchi yili, ya'ni 1828-yilda Shahrisabzga qarab katta qo'shin tortadi, maqsad Chiroqchi qo'rg'onini Shahrisabzdan ayirib olish lozim bo'lgan.

Bu xabarni eshitib Shahrizabz begi lashkarlarni jam qilib, Chiroqchi shahrida Amir Nasrullohning yo'lini to'sadi. Donyol otaliq odam jo'natib ukasi Kitob begi Fozilbekni xam lashkari bilan Chiroqchiga chaqirib olib, uch kun muhobaba qiladi. Natija chiqara olmagach, sulh tuzishib har ikki qo'shin o'z yurtiga qaytib ketadi.

Demak, 1828-yilda Kitobda Donyolbek otaliqning ukasi Fozilbek bek bo'lgan. 1829-yili katta qo'shin bilan Shahrizabz ustiga yurish qiladi. Bu gal Donyol otaliq Nasrullaxon qo'shinlarini Kitob chegarasidagi Beshtarak mavzesida qarshi oladi. Ularning orasida qattiq jang bo'ladi. Bu manzil Kitob shahridan bir yarim tosh beri deb ko'rsatiladi. Nasrullaxon ko'p jang qilgandan so'ng Pistaxon qal'asini to'pga tutadi. U paytda Donyol otaliq Kitobdan yarim tosh beridagi sayidlar mozori mavzeyini lashkargoh qilib jangni borishini kuzatib turadi, jang qizib turgan bir vaqtda o'sha vaqtda Kitob hokimi bo'lgan Do'st Muhammad Dodxoh Donyol otaliqdan dilgir bo'lib Amir Nasrullonning oldiga borib mulozamatlik qiladi. Bu fitna qimmatga tushadi. Do'st Muhammad Dodxoh ko'radiki jang shu zaylda kechsa kenagaslar xonadoni oyoq osti bo'lib uning zarari o'ziga ham tegadi. Amir Nasrullodan kutilgan yaxshilik chiqmasligiga ishonib yana Donyol otaliq huzuriga qaytadi. Beklik kuchlarini qayta birlashganini ko'rib Amir Nasrullo bir qancha qishloqlarni talab otaliqqa sulh taklif qiladi. Otaliq ham sulhga rozi bo'lib yovlashgan ikki qo'shin ikki tomonga qaytadi[7].

Amir Nasrullo 1831-yili yana kuch yig'ib beklik ustiga keladi. Bu gal u beklklar tevaragidagi kichik qo'rg'onlarni o'ziga bo'ysindirishni maqul ko'radi. Bu yurishda Amir Nasrullo Duoba, Obikanda qo'rg'onlari va Temirchi mavzesini egallaydi. Vaziyat keskinlashganini hisobga olib Donyol otaliq elchi yuborib sulh tuzish taklifini qo'yadi. Amir Nasrullo sulhga rozi bo'lib yovlashgan ikki qo'shin ikki tomonga qaytadi.

1835-yilda Amir Nasrullo kuchayib Shahrizabz bekligiga yurish qilish maqsadida Nurota yo'li bilan Samarqandga keladi. Ular tog' yo'li orqali Omonqo'tonning Qizil To'riq mavzeyi orqali Shohak va Toytemirdan tushib Rajongizga qo'nadi. (Rajongiz – Varganza qishlog'i, Shanbe qo'rg'onidan ko'chirilgan buxoroliklar bo'lib, ular Shahrizabz bekligini tan olmay to'lovlarini Buxoroga to'lagan) Ertasiga bu mavzedan ko'chib Xayrobod qishlog'iga joylashadilar. Xayrobod qishlog'i Kitobning kunchiqar sharqiy qismida bo'lib tong otar vaqtda qo'shin orqa qismi bilan quyoshga qarasa jang qilish oson kechishini hisobga olgan. Bu yurishdan ham Amir Nasrullo kerakli natija chiqarolmay Buxoroga qaytadi. 1838-yilda Ingilizlar Afg'onistonga bostirib kiradi. Afg'oniston amiri Do'st Muhammadxon qochib panoh istab yaqinlari bilan Buxoro Amiri Nasrullo huzuriga boradi. Amir Nasrullo Do'st Muhammadxondan yuz o'giradi. Afg'onistonning sobiq amiri Do'st Muhammadxon odamlari bilan Shahrizabzga keladi. Donyol otaliq voqealardan xabardor bo'lsa ham Amir Nasrullodan cho'chimay Do'st Muhammadxonni qabul qilib, Kitob bekligidan ajratilgan manzilga mehmon qilishadi. Do'st Muhammadxon yurtiga qaytib 1843- yilda yana Afg'oniston taxtiga o'tiradi. Shahrizabz begi Donyol otaliq 1840-yilda olamdan o'tadi. U olamdan o'tar vaqtda kenagaslarni yakdil bo'lishga chaqiradi va Bobododxoga Kitobni Xo'jaquli parvonachiga Shahrizabzni farzandi Iskandarbek nomidan idora qilishni nasihat qiladi. Donyol otaliq vafot etganda Iskandarbek 12 yoshda qizi Fotima (Kenagasxonim) esa 7 yoshda bo'lgan.

Muhammad Hakimxon To'raning "Muntaxab at tavorix" asarida 1840-yil Donyolbiy Otaliq vafotidan so'ng uning vasiyatiga ko'ra Oq saroy imorati ostida Xo'jaqulibiy parvonachi Shahrizabz amiri mansabiga o'tqazilgan, Kitobga esa jiyani ukasi Do'st Muhammadning o'g'li Bobobek dodxoh hokim qilib ta'yinlanadilar. Ko'p o'tmasdan aka-

ukalar o'rtasida Shahrizabzda o'z ta'sirini kuchaytirish uchun kurash boshlanadi. 1846-yilda Shahrizabzga 6 yil hokimlik qilgach, Xo'jaqulibiy vafot etadi. Uning vafotidan keyin Shahrizabzga o'g'li Ashirqulibiy, Kitobga esa Donyol otaliqning o'g'li Iskandarbiy hokim bo'lib qolishadi. Tez orada Iskandarbiy Shahrizabzni Ashirqulibiy qo'lidan tortib oladi. Iskandarbiy o'z otasi singari Buxoro amirligiga bo'ysunmaslik siyosatini olib boradi. Uning bu siyosatini separatistik kayfiyatga moyil ayrim hokimlar va saroy amaldorlari qo'llab-quvvatlaydi. Sababi Buxoro amirligining kuchsizlanishi ularning ayni muddaosi edi. Buning ustiga, Shahrizabz va Kitobdagi markaziy hokimiyatga bo'ysunmaslik mayllari amirlikning Hisor va Balx viloyatlariga ham tarqalib ulgurgan edi.

Xullas, Shahrizabz viloyati amirlik hududidagi muxolifat markaziga aylanib, viloyat hokimi Iskandar vallamiyning separatistik kayfiyati Buxoro davlatini birlashtirish va markazlashtirish uchun izchil siyosat yuritayotgan Amir Nasrullohning niyatlariga to'g'anoq bo'lgan. Amir Nasrullohning kenagaslarga qarshi olib borgan siyosati natijasida shu urug'ga mansub bo'lgan aholining bir qismi boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lgan. Iskandar vallamiyning separatistik harakatlarini hatto qo'shni Qo'qon xonligi faol qo'llab-quvvatlab turgan. Qo'qon xonligi hukmdorlari Buxoro amirligi kuchsizlanib, u mustaqil bir nechta mulklarga bo'linib ketishi tarafdori bo'lishgan.

Iskandar vallamiy hokimlik qilgan yillar ham Amir Nasrullohning Shahrizabz ustiga ko'plab yurishlari davom etishi bilan xarakterlanadi. Amir Nasrulloh 20 yil mobaynida Shahrizabz ustiga 32 marta harbiy yurish qilib, nihoyat, 1856-yili Shahrizabzni uzil-kesil egallagan. Ba'zi bir manbalarda, Amir Nasrulloh Shahrizabzni egallashda o'zining piri Shayx Muhammad Husayn Alaviy Buxoriyning ruhi madadiga tayangan deyiladi.

Shahrizabzga qilingan harbiy yurishlar ichida 1827, 1844, 1856-yillardagi yurishlar alohida ajralib turadi. Bu yurishlar natijasida Shahrizabz 1856-yili uzil-kesil Buxoroga qayta bo'ysundirilgan. Buxoro amirligini Mang'itlar o'zbek sulolasi rasmiy ravishda boshqarishga kirishgandan so'ng roppa-rosa 100 yil o'tgach, Shahrizabz vohasi amirlik hududining ajralmas qismi bo'lib qolgan.

Shahrizabz markaziy hokimiyatga bo'ysungach, u sulh ramzi sifatida va Shahrizabz kenagaslari o'rtasida katta nufuzga ega vallamiylar bilan qarindoshlik aloqalarini o'rnatib, ushbu qarindoshlik rishtalarini Shahrizabzni o'z davlatining ajralmas qismi sifatida ushlab turish maqsadida mahalliy hokim Iskandar Vallomaning (valine'matning) Yoqubbiyga turmushga chiqqan singlisi Kenagas oymiga uylangan. Biroq Amir Nasrullohning bu tavakkalchiligi keyinchalik o'ziga qimmatga tushgan. Pirovardida u o'zining yangi qarindoshlari fitnasi natijasida halok bo'lgan.

Amir Nasrulloh endi qaynog'asi bo'lmish Iskandar vallamiyni butun oilasi a'zolari va yaqinlari bilan birga Buxoroga jo'natgan. Iskandar vallamiyga Buxoro shahrida kattakon hovli va ikki bog' tortiq qilgan hamda uni Qorako'l tumaniga hokim qilib tayinlagan. Yoqubbiyni esa Chorjo'y viloyatiga badarg'a qildirgan.

Amir Nasrulloh Shahrizabz vohasini qo'lga kiritgandan so'ng Shahrizabzga Abduholiqbek (keyinchalik Olloyorbek), Kitobga Olloyorbek (keyinchalik Hamidxo'ja va Fayzbiy), Yakkabog'ga Homidxo'ja kabi beklar hokim qilib tayinlanishadi. Bu davrda Buxoro va Shahrizabz munosabatlarida harbiy omillar yetakchi o'rin tutgani bois, Amir Nasrullohning harbiy islohotlariga qisqacha to'xtalib o'tish zarur.

Amir Nasrullo o'z hokimiyatini mustahkamlash, yirik o'zbek urug'lari boshliqlarining siyosiy mavqei pasaytirish uchun Buxoro amirlari orasida birinchi bo'lib piyoda

askarlardan iborat sarbozlar va to'pchilardan iborat muntazam qo'shin tuzdi. Qo'shin tuzilgan dastlabki davrda sarbozlar 800 kishini, to'pchilar esa 250 kishidan ortiqroq bo'lgan. Ular uchun maxsus kiyim-bosh ham joriy qilindi. Bu masalaning ahamiyatli jihati shundaki, Buxoroning muntazam qo'shini tarkibini Xiva xonligi Buxoroga keltirilgan rus va fors qullari tashkil etgan. Bu ham Amir Nasrullohning yirik o'zbek qabilalari yetakchilari orasida siyosiy tayanchi kam bo'lganligidan dalolat beradi. Amir Nasrullohning davlat rahbari sifatidagi salohiyati, uning axloqi masalasida Ahmad Donish xam keskin tanqidiy fikrlar bildirib o'tgani ma'lum[8]. Bu ma'lumotlarga Nasrulloh hukmronligi davrida amirlikka tashrif buyurgan xorijlik sayyohlarning fikrlari hamohangdir. ma'lumki, Amir Nasrulloh hukmronligi yillarida amirlikka ingliz, rus elchilari ko'plab tashrif buyurgan. Ular ichida ingliz zobiti A.Berns, rus josuslari, sayyohlari P.I.Demezov, Vitkevich, N.Xanikov va boshqalar Buxoro amirligida davlat boshqaruvi, markaziy hukumat va amaldorlar faoliyati, amirlikning ma'muriy tizimi masalalariga keng to'xtalib o'tganlar[9].

Ularining Amir Nasrullohga hukmdor sifatida bergan baholari ham e'tiborlidir. Xususan, 1835-yilda Buxoroda bo'lgan rus sayyohi Vitkevich amir Nasrullohning faoliyatiga to'xtalib, uning nomigagina amir yoki podsho ekanligini, asosiy davlat ishlari qo'shbeigi Hakimbiy tomonidan boshqarilishini qayd etadi. Hakimbiy u uddaburon, birorta ham ishini amirgacha yetkazmasdan o'zi bajaradigan, davlatni boshqarishda nimani xohlasa shuni qiladigan, amirlikdagi eng davlatmand, hattoki amirdan ham boy va amir qarshilik qila olmaydigan kishi sifatida ta'riflaydi. Bu fikrni butun umrini O'rta Osiyo haqida ma'lumot to'plashga bag'ishlagan G.O.Gens ham qo'llab-quvvatlagan holda, buxoroliklar amir va uning boshqaruvidan norozi ekanligi, soliqlar ikki martalab yig'ilayotganligi, davlat boshqaruvi haqida bosh qotirish amir Nasrullohning xayoliga ham kemayotganligini 1840-yilning yozida Buxorodan jo'nashi oldidan qayd qilib o'tgan. G.O.Gensning amir haqidagi yuqoridagi xulosasi bayon qilingan paytdan keyin ham Amir Nasrulloh yana yigirma yil mamlakatni boshqarib, har yili Shahrisabz va Qo'qon ustiga yurishlar uyushtirib turdi. Lekin Nasrulloh Buxoro taxtiga o'tirgan yili dunyoga kelgan mashhur tarixchi va davlat arbobi Ahmad Donishning yozishicha Amir Nasrulloh, vazmin va qo'rqmas, qattiqo'l va zukko hukmdor edi. U o'z hukmronligi davrida el va ulusda fitna chiqarishda nom qozongan, markaziy hokimiyatga qarshi turgan qabilalarning turli isyonlarida qatnashgan yoki ilgari amirlarga nisbatan ko'rnamaklik qilganlarning barchasini jazoladi va yo'q qildi. O'z tarafdorlariga esa ko'p yaxshiliklar qildi va mehribonlik ko'rsatdi. Uning mulklari kengaygan. Qo'qondan Shahrisabzga bo'lgan butun mamlakatlar unga bo'ysungan. O'z davrida ayrim mang'it amirlarning kaltabin siyosatini keskin tanqid qilgan mang'itlar sulolasi to'g'risida tarixiy risola yozib, ushbu risolasida Doniyolbiy otaliqdan boshlab to Amir Abdulahatgacha bo'lan 8 ta mang'it amirlar to'g'risida batafsil so'z yuritgan, rost so'z va haqiqatni har qanday sharoitda har qanday shaxsga nisbatan aytgan, adolatparvarlik g'oyalari va xolisligi tamoyiliga o'z tarixiy asarlarida ham qat'iy amal qilgan Ahmad Donishning Amir Nasrulloh haqidagi mulohazalari bugungi kitobxonni chuqur o'ylatadi, zero, Ahmad Donishning bu so'zlari ko'pchilik tomonidan "qonxo'r va shafqatsiz" deb balolangan va hanuz baholanayotgan unga yopishtirilgan turli sifatlashlar hamda tavqi la'natdan hamon qutulolmayotgan Amir Nasrulloh shaxsiyatini o'rganish va tushinishda o'ziga xos ochqich vazifasini o'taydi.

adolatparvarlik g'oyalari va xolisligi tamoyiliga o'z tarixiy asarlarida ham qat'iy amal qilgan Ahmad Donishning Amir Nasrulloh haqidagi mulohazalari bugungi kitobxonni chuqur o'ylatadi, zero, Ahmad Donishning bu so'zlari ko'pchilik tomonidan "qonxo'r va shafqatsiz" deb balolangan va hanuz baholanayotgan unga yopishtirilgan turli sifatlashlar hamda tavqi la'natdan hamon qutulolmayotgan Amir Nasrulloh shaxsiyatini o'rganish va tushinishda o'ziga xos ochqich vazifasini o'taydi.

Muammoga shu jihatdan yondashganda Amir Nasrullohdek ziddiyatli va fojiali shaxs xarakterini tushunish va anglashda birmuncha osonlashadi. Amir Nasrulloh o'zining 33,5 yillik hukmronligi davrida mang'it amirlari o'rtasida eng ko'p saltanat suragan hukmdor hisoblanadi davlat hokimiyatni mustahkamlash maqsadida urug' va qavm boshliqlari bo'lgan ko'plab amaldorlarni quyi tabaqalardan chiqqan yosh va g'ayratli kishilar bilan almashtiradi[10].

Xulosa va takliflar. "O'z tarixini bilmagan kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo'q"[11].

Yuqoridagi fikrlarimizga xulosa tarzida shuni aytish mumkinki, Shahrisabz bekligi bu davrda (XIX asrning boshidan - XIX asrning 60-yillarigacha) Buxoro amirligi va qo'shni hududlardagi siyosiy voqealar ta'siridan chetda qolmadi va ko'p hollarda ichki siyosiy nizolarga faol aralashib turdi. Mang'it amirlari davrida, ayniqsa, amir Nasrulloh hokimiyat tepasiga kelgach, o'z qo'l ostidagi viloyatlarni shafqatsiz ravishda talash, urug'lar o'rtasidagi nizolarni atayin keskinlashtirish, yurt olish siyosatini yurgizadi. Voqealarning bu tarzidagi rivoji, albatta, vohaning iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatdi. Shunga qaramasdan, Shahrisabz bekligi XVII asrning ikkinchi yarmi - XIX asrning 60-yillarida Buxoro amirligining muhim tarkibiy qismi sifatida davlatning nafaqat ijtimoiy-siyosiy, balki iqtisodiy hayoti rivojida ham muhim o'rin tutgan.

XIX asrda Shahrisabz bekligi va Buxoro amirligi o'rtasida juda ko'plab urushlar bo'lib o'tganligini ko'rib chiqdik lekin bu urushlar natijasiz tugab Shahrisabz bekligi o'zining mustaqilligini saqlab qolgan. Buxoro amirlari har safar yurish qilganda bekklik atrofidagi qishloqlarni talar va vayron qilar edi, lekin ular bekklik markaziga kirolgan emas.

Umuman olganda, markaziy hokimiyat va Shaxrisabz bekligi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning tahlili shundan dalolat beradiki, XIX asrda soliqlar miqdorining oshib ketishi, Buxoro amirlarining voha axolisiga nisbatan zo'ravonlik siyosati, mahalliy bekkliklarga amir qarindoshlari va taxt vorislarini noib etib tayinlash an'anasi aholining jiddiy noroziligi va g'alayonlariga sabab bo'lgan.

Turli yillarda Shaxrisabz beklari amirga soliqlar to'lashdan bosh tortib, mahalliy yo'lbo'shchilarga tayangan holda amirdan mustaqil bo'lishga intilib kelganlar. Shu sababdan davlat mansabida turgan ayrim Buxoro tarixchilarining asarlarida Shahrisabz kenagaslari "isyonchilar" sifatida ta'riflanib, tanqidga uchragan. Bunday yondashuv xolis emas va mazkur asarlarda turli davrlarda vujudga kelgan norozilik sabablari yetarli darajada yoritilmagan.

ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 2017-йил 22-декабрь кунли Олий Мажлисга қилган Мурожаатномаси. // Халқ сўзи, 2017-йил 23-декабрь.
2. Ахмедов Б.А. Ўзбекистон тарихи манбаларда. - Тошкент, 2001. - Б. 118
3. Бердиев А. Ҳақиқатга Садқа Бош. Тошкент. 2005 Б. 29.
4. Бейсембиев Т.К. Малыё владения в Мавараннахре: Нур-ата, Ургут, Яккабаг (XIII-XIX вв.) И Иран-намэ, Научный востоковедский журнал. - Алматы, 2007. - N2 1-2. - С. 143-144.
5. Кун А. Очерки Шагрисебзкаго бекства. - С.35.
6. Rajabov Q. K. Amir Nasrulloh Bahodirxon yoxud «Xoni shahid». Buxoro: Buxoro mavjlari. Toshkent: Abu matbuot-konsalt, 2011. B.26-29
7. Мухаммадхакимхон Тура. Мунтахаб ат-таворих / Форс-тожик тилидан тарж., мукаддима, изохлар ва курсаткичлар муаллифи Воҳидов Ш. — Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. - Б. 329

8. Ахмад Дониш. История мангитской династии / Пер. предис. прим. Наджаповой И.А. - Душанбе: Дониш, 1967. -с. 27.
9. Холикулов А.Б. XIX-XX аср бошларида Қашқадарё бекликлари. фан. номзоди., дисс. автореф. - Тошкент: УзМУ, 2011. -27 б.
10. Мирза Абдал-азим Сами. Тарих-и салатин-и мангитийа (История мангытских государей) Изд. текста, предисл. и примеч. Епифановой Л.М. - М.: Изд-во вост. лит., 1962. - 179 с.

UDK: 1400

Xulkar XOLIKULOVA,
O‘zbekiston Milliy universiteti tarix fakulteti dotsenti
E-mail: Xalikulova81@mail.ru

prof.v.b, t.f.d. Soipova K.D taqrizi asosida

IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARNI JAMIYATGA MOSLASHTIRISHDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARNING TUTGAN O‘RNI

Аннотация

Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalar ta’limini ta’minlashda nodavlat notijorat tashkilotlarning o‘mi yoritilgan. Maqolada aniq misollar asosida nodavlat va davlat tashkilotlari tomonidan imkoniyati cheklanganlarni ijtimoiy himoya qilish asoslari yoritilgan. Respublikamizda nogironlar jamiyatlari, ularning viloyatlardagi filiallari tahlil qilindi. Bundan tashqari nogironlik turlariga qarab, viloyatlarda imkoniyati cheklangan kishilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularga o‘zaro yordam va xizmat ko‘rsatish, shaxsiy rivojlanish va fuqarolik jamiyatiga integratsiyalashish uchun sharoitlarni yaratib berish maqsadida tashkil topgan turli markazlar faoliyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Inklyuziv ta’lim, ixtisoslashtirilgan maktab internatlar, imkoniyati cheklangan bolalar, ko‘zi ojiz, zaif ko‘ruvchi, kar va zaif eshituvchi, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar.

РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ К ОБЩЕСТВУ

Аннотация

Данная статья посвящается освещению деятельности обществ инвалидов. В статье на конкретных примерах рассмотрены проблемы организации социальной защиты которые проводятся государственными и негосударственными организациями. В статье проанализированы общества инвалидов и их региональные отделения республики. Кроме того было изучено деятельность различных центров, созданных в целях защиты прав и интересов людей с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, специализированные школы-интернаты, дети с ограниченными возможностями, незрячие, слабовидящие, глухие и слабослышащие, умственно отсталые дети.

THE ROLE OF NON-GOVERNMENT NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN ADAPTATION OF DISABLED PERSONS TO THE SOCIETY

Annotation

This article is devoted to the problem of activity of society of disabilities. In this article on precise example based connected with the problem of organization process in the Republik wich organized government and ungerverment organization. The article analyzes the societies of the disabled and their regional branches of the republic. In addition, the activities of various centers created to protect the rights and interests of people with disabilities were studied.

Key words: Inclizive education, specialized boarding scools, children with disabilities, blind, visually impaired, deaf, hard of hearing, retarded.

Kirish. Nogironlarning ijtimoiy ko‘nikuvi, ularning moddiy ahvolini yaxshilash. Imkoniyati cheklangan shaxslarning jamiyat hayoti va rivojlanishida faol ishtirok etishini kengaytirish inson huquqini himoya qilish sohasidagi aktual muammolardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda aholini ijtimoiy muhofaza qilishni yanada kuchaytirish, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj nogironlarga hayotda keng imkoniyatlar va sharoitlar yaratish masalasiga alohida ahamiyat berib kelinmoqda. Birlashgan millatlar tashkilotining Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan “Nogironlarning huquqlari to‘g‘risidagi deklaratsiya”, “Nogironlar borasida Butunjahon harakat dasturi”, “Nogironlarni rivojlanishi uchun teng imkoniyatlarni ta’minlash uchun standart qoidalari”, “Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya” kabi bir qator muhim xalqaro xujjatlarni hisobga olgan holda, respublikamizda nogironlik va nogironlar reabilitatsiyasiga oid ko‘plab me‘yoriy-huquqiy xujjatlar qabul qilinib amaliyotga kiritildi[1].

Tadqiqotning o‘rganilganlik darajasi. Mustaqillik yillarida yaratilgan adabiyotlarda masalaning ijtimoiy jihatlariga ko‘proq ahamiyat qaratildi. Bu davrda tibbiyot, pedagogika, sotsiologiya, huquqshunoslik,

iqtimod sohasida imkoniyati cheklangan shaxslarni jamiyatga ijtimoiy moslashtirish mexanizmini takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. Xususan, 2000-yillarga kelib nogironligi bo‘lgan bolalarga ta’lim berishning zamonaviy usullarini qo‘llash va ularni sog‘lom bolalarga ijtimoiy moslashtirishga e’tibor berila boshladi. M.A.Usmanovning tadqiqotida asosiy e’tibor keksalar va imkoniyati cheklangan shaxslarni ijtimoiy muhofaza qilishning huquqiy aspektlariga qaratilgan. Unda sobiq sovet davlati hamda mustaqillikning dastlabki yillaridagi ijtimoiy himoya siyosatiga oid ma’lumotlar yoritilgan bo‘lib, keyingi davrlarda yuz bergan o‘zgarishlar qamrab olinmagan.

Tadqiqot metodologiyasi. Hozirgi kunda jahonda nogironlar masalasiga mutlaqo yangicha yondashuv va qarashlar asosida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, inklyuziv ta’lim masalasi xorijiy davlatlarda eng dolzarb masalalardan biriga aylangan va ushbu yo‘nalishda ilmiy tadqiqot ishlarini sobiq Sovet davridan farqli ravishda turli fanlar yo‘nalishi doirasida olib borish jadallashdi, natijada hozirda faqat pedagoglar emas, balki Rossiya va Yevropa sotsiologlari Malofyev N.N, Yarskaya-Smirnova, Gudonislar ham bu masalaga jiddiy qiziqish bilan qaramoqdalar. Ular

tadqiqot ishlarida inklyuziv ta'limni nogiron bolalarni jamiyatga moslashtiruvchi eng muhim faktor sifatida ko'rsatishga harakat qilganlar.

Tadqiqot natijalari. Respublikamizda nogironlarning qonun imkoniyatlaridan foydalanishlari uchun imkoniyatlar yaratildi va respublikamizda nogironlar jamiyatlari, ularning viloyatlardagi filiallari tashkil qilindi. Bundan tashqari nogironlik turlariga qarab, viloyatlarda imkoniyati cheklanagan kishilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularga o'zaro yordam va xizmat ko'rsatish, shaxsiy rivojlanish va fuqarolik jamiyatiga integratsiyalashish uchun sharoitlarni yaratib berish maqsadida turli markazlar faoliyat yuritmoqda.

O'zbekiston karlar jamiyati 1929-yil 21-mayda O'zbekiston SSR xalq Komissarlari Kengashi qarori bilan tashkil etilgan. O'zbekiston karlar jamiyatining asosiy maqsadi gapirish va eshitish nuqsonlari bor nogironlarni birlashtirish, himoya qilish va fuqarolik, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarini amalga oshirishda ko'maklashish, ularning ijtimoiy reabilitatsiyasi va zamonaviy jamiyatga integratsiyalashuvini ta'minlashdan iborat[2].

Mustaqillikdan so'ng O'zbekiston karlar jamiyati tomonidan kar va soqov nogironlar uchun 19 ta korxonalar, 2 ta respublika sog'lomlashtirish reabilitatsion markazlari, sport majmuasi, stadion, Jizzax viloyatidagi dam olish uchun "Zilola" pansionati qurildi. Hozirgi kunda karlar jamiyati tomonidan O'zbekiston karlar jamiyatining korxonalarida va tashkilotlarida ish bilan ta'minlash, ijtimoiy maishiy xizmat ko'rsatish, O'zbekiston karlar jamiyati respublika saroyining turli xil sport seksiyalarida jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishlariga imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Mustaqillik yillarida ayniqsa karlar va zaif eshituvchilarni ish bilan ta'minlash maqsadida ularning imkoniyatlarini doirasidagi ish o'rinlari, ularning jamiyatga moslashuviga yordam berishga alohida ahmiyat qaratilmoqda. Bugungi kunda ularning 300 nafardan ortig'i turli kasanachilik ishlari va xususiy tadbikorlik bilan shug'ullanishlariga imkoniyat yaratib berildi[3].

Kar soqovlardan tashqari ko'rish bo'yicha 1 va 11 guruh nogironlarining ixtiyoriy a'zolariga asoslangan O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati nodavlat notijorat tashkiloti faol yuritmoqda. U 1932-yilda tashkil topgan bo'lib, 1954-yilgacha bu tashkilot o'z faoliyatini davlat himoyasida amalga oshirgan. 50 yildan ortiq bu tashkilot nodavlat notijorat tashkilot sifatida o'zini o'zi moliyalashtirish tamoyili asosida amal qilib kelmoqda. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng yangi qonunchilik tizimi asosida ko'zi ojizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, reabilitatsiya qilish, ijtimoiy integratsiyalash, teng huquqliligini hamda teng imkoniyatlarni ta'minlashga

ko'maklashish uchun jamoat birlashmasi tashkiliy-huquqiy shaklida tuzilgan[4]. O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonun (O'zRQ-641-son, 15.10.2020 y.), O'zbekiston Respublikasida "Jamoat birlashmalari to'g'risida"gi, "O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida" gi qonunlari, shuningdek, O'zbekiston respublikasining nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatlarini tartibga soluvchi boshqa qonun xujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari va farmoyishlari asosida, shuningdek, ko'zi ojizlar jamiyati ustaviga muvofiq ish yuritadi [5].

Assotsiatsiya bugungi kunda "Madadi Sino" akademiyasi, O'zbekiston bolalar jamg'armasi, respublikaning boshqa jamoatchilik markazlari bilan hamkorlik qilib kelmoqda, Xalqaro faoliyatda-"Soyuz Chernobil" xalqaro tashkiloti assotsiatsiyasiga 1992-yildan beri a'zo. Bugungi kunda chernobilchilar bolalarini o'quv markazida xalq, manzarali amaliy va zamonaviy texnik va iqtisodiy yo'nalishlarning kamida 10 mutaxassisliklari bo'yicha o'rgatish. An'anaviy bo'lmagan tabobat uslublari bilan davolash, kontaktli va kontaktsiz massaj xizmatlarini taqdim etib kelmoqda[6].

Tabiiyki, berilayotgan e'tibor, ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik natijasida O'zbekiston Nogironlar jamiyati mamlakatimiz ijtimoiy hayotining muhim bir bo'g'ini sifatida his etmoqda. O'zbekiston nogironlar jamiyati jismoniy imkoniyati cheklangan kishilarni faol hayotiy pozitsiyani egallashlari uchun uzoqni ko'zlagan holda turli loyihalarga jalb etmoqda. Ayni paytda nogironlarga jismoniy imkoniyatlari doirasida kasb o'rgatish va ularga ish o'rinlari yaratish ishlari tashkil qilinmoqda[7]. Masalan, Vazirlar mahkamasining 1998-yil 1-dekabrda 504-sonli "Ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun ish joylarining eng kam miqdorini belgilash to'g'risida"gi qaroriga asosan nogironlar jamiyati Andijon viloyati bo'limi qoshida 1999-2002-yillarda "Direksiya" avto-servis va kosibchilik ustaxonalari tashkil qilingan bo'lib, unda mana o'n yildirki 16 kishiga muqim ish joyi yaratildi. Nogironlar jamiyatining tuman bo'limlarida jami 76 ta ish o'rni yaratilib jismoniy imkoniyati cheklanganlar ish bilan ta'minlandi[8]. Surxondaryo viloyati nogironlar jamiyatining joylardagi bo'limlari tomonidan 96 ta ish o'rinlari yaratildi[9].

Xulosalar. O'zbekiston Nogironlar jamiyati dunyo tan olgan O'zbek Milliy modeli deb nomlangan islohotlarning kuchli ijtimoiy himoya tamoyili doirasida nogironlarga teng imkoniyatlarni yaratish, ijtimoiy hayotda faol qatnashishlari uchun hamda ijtimoiy-maishiy masalalarni hal qilishda ko'maklashish, ularning huquqlarini himoya qilish borasidagi tizimli faoliyatini izchil davom ettiraveradi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining «O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida»gi Qonuni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2013, 18-son, 233-modda.
2. «Bola huquqlari kafolatlati» – Toshkent: OOO «Kvinta Print», 2008. –B.5.
3. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi, 1997, 9-son, 285-modda; 2013-yil, 41-son, 54-modda. –B.8.
4. O'zbekiston nogironlar jamiyati joriy arxiv materiallari. O'zbekiston nogironlar jamiyatining QR, viloyatlar va Toshkent shahri bo'limlarida nogironlar soni haqida ma'lumot.– Toshkent, 1.01.2017.
5. Abduxalilov A. Analiticheskiy dokument, posvyashchenny issledovaniyu problemam lits s narusheniyem zreniya. – Tashkent, 15.12.2014 Statya.
6. Unisef.Uz country profile eng 29 July final proofed. Uzbekistan1. Definitions and stipulated rights of children with disabilities in Uzbekistan.-Tashkent, 2012. P.3.
7. O'zbekiston nogironlar jamiyati joriy arxiv materiallari. Isakov.O. Informatsiya, otnosyayushiesya k chasti 3 Mejdunarodnogo pakta ob ekonomicheskix, sotsialnyx i kulturnyx pravax.–Tashkent, 2014.